

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

¹Абаева Нино Черменовна, ²Скорняков Илья Алексеевич

¹руководитель, ст.преп. ТГТУ им. Ислама Каримова, каф. «Узбекский язык и литература (русская секция)»

E-mail: aba-nina@yandex.ru

²студент 1 курса заочного отделения совместного узбекско-белорусского факультета «Электроника и автоматика» при ТГТУ им. Ислама Каримова, гр. 3-23 ИИТ

E-mail: skornyakov.ilya89@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12633500>

В 2023 учебном году я поступил на 1 курс заочного отделения по специальности «Информационные системы и технологии» совместного узбекско-белорусского факультета электроники и автоматике при ТГТУ им. Ислама Каримова. Моя работа связана с организацией системы безопасности (интегратор систем безопасности) на крупных промышленных объектах. Поэтому не вызывает сомнения, что от моего образования будет зависеть дальнейшая профессиональная деятельность.

Всем понятно, что ИИ становится все более важным компонентом современного мира. Он проникает в различные сферы деятельности, от банковской сферы до здравоохранения и образования. Применительно к сфере моей деятельности эти технологии играют важную роль в обеспечении безопасности объекта. Благодаря алгоритмам машинного обучения и анализу больших данных, ИИ может эффективно обнаруживать и предотвращать инциденты, определять потенциальные угрозы и реагировать на них быстрее, чем человек. Людей легко отвлечь, соблазнить, они не способны сохранять предельную концентрацию в течение длительного времени. Человеку сложно фокусировать внимание одновременно на нескольких событиях.

Воспользовавшись промашкой охраны, злоумышленники часто получают шанс проникнуть на охраняемый объект и уйти из него незамеченными.

Использование искусственного интеллекта в охранных системах существенно повышает эффективность их функционирования. Таким образом, использование искусственного интеллекта в системах безопасности помогает улучшить уровень безопасности объекта и снизить вероятность возникновения преступлений или инцидентов.

В системе распознавания образов важную роль играют нейронные сети. Нейронные сети являются моделью машинного обучения, вдохновленной работой человеческого мозга. Как работает нейронная сеть?

Каждый нейрон принимает входные данные, выполняет определенные вычисления на основе весов и активации, и передает результаты следующим нейронам. Выход одного слоя становится входом для следующего слоя. Финальный слой выдает выходные данные, которые представляют прогноз или классификацию нейронной сети.

Нейронные сети широко используются для решения различных задач, включая распознавание образов, классификацию данных, предсказание значений, генерацию контента.

Примеры использования нейронных сетей:

Распознавание речи: нейронные сети обучаются распознавать и интерпретировать речь, а также преобразовывать ее в текст.

Распознавание изображений: с помощью нейронных сетей можно распознавать и классифицировать объекты на изображениях. К примеру, системы видеонаблюдения с поддержкой искусственного интеллекта могут автоматически распознавать лица на видеозаписях, определять аномальное поведение и сразу уведомлять службы безопасности о возможной опасности.

Системы обнаружения движения можно обучить не замечать мелкие объекты, например мелких животных, птиц.

Таким образом, одной из ключевых сторон профессиональной подготовки в условиях развития искусственного интеллекта является

необходимость освоения новых технологий и программных продуктов, связанных с ИИ. Мы, как специалисты, должны быть готовы к постоянному обучению и развитию своих навыков в области машинного обучения, обработки больших данных, нейронных сетей и других технологий.

С другой стороны, я, как обычный человек, должен понимать этические и правовые аспекты использования искусственного интеллекта, т.е. должен быть готов к тому, чтобы решать вопросы конфиденциальности данных, которые могут возникнуть при использовании ИИ. Поэтому, мне, как профессионалу, необходимо развивать свои навыки коммуникации, сотрудничества, аналитического мышления и креативности. В условиях развития искусственного интеллекта, где рутинные задачи могут быть автоматизированы, эти навыки становятся особенно важными для успешной карьеры.

Таким образом, профессиональная подготовка в условиях развития искусственного интеллекта требует от специалистов гибкости, готовности к постоянному обучению и развитию, а также осознания этических и правовых аспектов использования ИИ. Только таким образом можно успешно адаптироваться к изменяющемуся рынку труда и достичь успеха в своей профессиональной деятельности.

Литература:

1. <https://hikvisionpro.ru/news/iskusstvennyj-intellekt-v-sistemah-videonablyudeniya/>
2. <https://sigma-profi.com/stati/ispolzovanie-sovremennikh-tehlogiy-v-okhrane-ai/>